

O‘YIN TEXNOLOGIYALARI ORQALI TARBIYALANUVCHILAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH

Dedaxonova Nasiba Ismonjon qizi

Chortoq tuman 32 MTT o‘rta guruh tarbiyachisi

Annotatsiya: Ushbu maqola maktabgacha ta’lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilar nutqini rivojlantirishda o‘yin texnologiyalaridan foydalanish yuzasidan fikrlar berilgan

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta’lim tashkiloti, zamonaviy texnologiyalar, o‘yin, nutq o‘stirish, davlat dasturi

Insonning kelajagi, uning xulq-atvori, qobiliyati, dunyoqarashi bolaligi qanday bo‘lganligiga, ta’lim qanday amalga oshirilganligiga ko‘p jihatdan bog‘liqdir. Bularning hammasi bolalaikning almashinib bo‘lmas ahamiyatini, uning yetuk shaxs sifatida shakllanishidagi alohida rolini belgilaydi va maktabgacha ta’lim yoshidan boshlab ta’lim sifatini ta’minlash muammosini davlat ta’lim siyosatining ustivor yo‘nalishiga aylantiradi. Globallashuv jarayonidagi bolaning ijtimoiylashuvi ko‘p jihatdan uning olgan bilim va ko‘nikmalarini amalda qo‘llay olishi bilan bevosita bog‘liqdir.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalar nutqiy faolligini oshirish alohida ahamiyat kasb etadi. Sababi bir qator kompetentsiyalar sirasida nutq va muloqot ko‘nikmalari rivojlangan bolagina maktab ta’limiga tayyor hisoblanadi. Ushbu kompetentsiya O‘zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning standartlari”, “Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan Davlat talablari” va “Ilk qadam” Davlat o‘quv dasturida tarbiyalanuvchilarda faol rivojlanishi belgilab qo‘yilgan.

Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan Davlat talablarining asosiy yo‘nalishlaridan biri nutq, o‘qish va savodga tayyorgarlikdan iboratdir. Bu umumiy vazifa –“Nutq, o‘qish va savodga tayyorgarlik” quyidagi maxsus

vazifalardan iborat: nutqning tovush madaniyatini tarbiyalash, lugʻatini boyitish, mustahkamlash va faollashtirish, nutqning grammatik toʻgʻriligini takomillashtirish, ogʻzaki nutqni shakllantirish, ravon nutqni rivojlantirish, savodga tayyorlash.[1.13] Nutq, oʻqish va savodga tayyorgarlikning toʻgʻri qoʻllanilishi har bir insonning jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishida muhim oʻrin tutadi.

Ushbu vazifalarni amaliyotda toʻlaqonli bajarish va mashgʻulotlarni interfaol koʻrinishdagi oʻyinlardan foydalanib oʻtkazish dolzarb masalalardan biriga aylandi.

Maʼlumki, “Pedagogik texnologiya” deganda oʻquv-tarbiya jarayonini oldindan maʼlum tizimda uzviy loyihalash, maʼlum pedagogik tizimning hayotda amalga oshiriladigan loyihasi, qurilishi degan maʼno tushuniladi. SHu bilan birga, pedagogik texnologiya – bu pedagog tomonidan qoʻllaniladigan taʼlim samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi uslublar yigʻindisi hisoblanadi.[2.19] Pedagogik texnologiyalarni qoʻllashning bir qator afzalliklari mavjud boʻlib, ularga quyidagilar kiradi:

- taʼlim samaradorligini oshiradi;
- bola qiziqishlarini kuchaytiradi;
- taʼlim mazmunini yaxshi oʻzlashtirishga xizmat qiladi;
- motivatsiyaning yuqori darajada boʻlishini taʼminlaydi;
- oʻtilgan mashgʻulotni yaxshi oʻzlashtirishga yordam beradi;
- tarbiyalanuvchilarning mustaqil fikrlay olish qobiliyatini shakllanishiga olib

keladi.

Shu nuqtai nazardan qaraganda maktabgacha katta yoshdagi bolalarda nutqni rivojlantirish ham maʼlum pedagogik tizimning loyihasidir. Yaʼni, bolalar nutqini rivojlantirish maqsadi, mazmuni, tarbiya metodlari, shakllari va vositalari ifodalangan bir butun tizim texnologiyasi hisoblanadi. Bunday taʼlimiy muhit zamonaviy sharoitlarda bolaning shaxsiy rivojlanishidagi dinamik oʻzgarishlar tufayli ijobiy natijaga erishishga qaratilgan ilmiy usullar, metodlar va vositalarni oʻz ichiga oladi. Aynan MTTda nutq oʻstirish jarayonida oʻyin faoliyatini oʻrni beqiyosligini eʼtirof etgan holda, oʻyin texnologiyalari asosida tashkil etilgan mashgʻulot bolalar nutqini rivojlantirishda samaradorligi yuqori ekanligini kuzatdik. Oʻrta guruh

bolalarining nutqini rivojlantirish, mustahkamlashda interfaol usullardan, enerjayer tarzda tashkil etiladigan o‘yinlardan mashg‘ulotlar jarayonida o‘rinli foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, “Kompot”, “Quvnoq sharchalar”, “Dengiz va delfin”, “Suvda, quruqda” kabi o‘yinlar shular sirasiga kiradi.

Misol tariqasida “Dengiz va delfin” o‘yini ko‘rib chiqadigan bo‘lsak, bu o‘yinda bolalardan biri boshlovchi rovida bo‘lib, uning bir qo‘li dengizning sathi, ikkinchi qo‘li delfin bo‘ladi. Boshlovchi delfinni dengizdan otilib chiqishini qo‘l harakatlari orqali ko‘rsatadi. Delfin suvdan necha marotaba otilib chiqsa, o‘yinda ishtirok etayotgan bolalar shuncha marta chapak chalishlari lozim bo‘ladi. Agar ishtirokchilardan biri o‘yin davomida o‘yin shartini buzsa yoki chapak sanog‘ida xatoga yo‘l qo‘ysa, u holda bu ishtirokchi biror shartni bajarishi lozim bo‘ladi. Masalan, dengiz yoki delfin haqida topishmoq, she‘r, qo‘shiq, ertak yoki hikoya aytib berishi talab etiladi. O‘yin tugagach, bolalarga quyidagicha savollar beriladi: Bolalar o‘yin sizga yoqdimi? Nima uchun yoqdi? Siz delfinga o‘xshashni istaysizmi? Nima uchun? O‘yin davomida siz nimalarni his etdingiz? va hokazo. Bu kabi o‘yinlar bolalar nutqini faollashtiradi, diqqatini jamlaydi, bolalarning sanash ko‘nikmalarini mustahkamlaydi, xotirasini charxlaydi.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida olib boriladigan nutq o‘stirish ta‘limiy faoliyat jarayoni pedagogik texnologiyalarni qo‘llagan holda olib borilishi zarur, bu esa maktabgacha ta‘lim tizimini takomillashtirishning muhim shartlaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. “Ilk qadam” Davlat oqu dasturi. T., 2018 yil.
2. Ermolaeva M.G. Igra v obrazovatel’nom protsesse: Metodicheskoe posobie.- SPb APPO, 2015.